

*Shamuratova M.Sh., assistent
Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash
va malakasini oshirish institutining Nukus filiali
Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi*

BESTEMSHE O'YINI – MARKAZIY OSIYO XALQLARINING INTELLEKTUAL SPORT MEROSI

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyo xalqlari intellektual merosi tarkibida joylashgan Bestemshe o'yini tahlil qilinadi. O'yinning tarixiy ildizlari, qoidalari va Tog'izqumalaq bilan bog'liqligi aniqlanadi. Tadqiqotda Bestemshe o'yinining intellektual sport sifatidagi xususiyatlari yoritiladi, jumladan, strategik fikrlash, analitik tafakkur, diqqatni jamlash va matematik hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatiladi. Shuningdek, o'yin jismoniy tarbiya tizimiga integratsiya qilinishi va milliy madaniy qadriyatlarni targ'ib qilishdagi pedagogik ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: bestemshe o'yini, intellektual sport, mangala tipidagi o'yinlar, Markaziy Osiyo merosi, strategik tafakkur, jismoniy tarbiya, kognitiv rivojlanish, pedagogik integratsiya.

Markaziy Osiyo xalqlari qadimdan boy va rang-barang madaniy merosga ega bo'lib, ushbu meros tarkibida milliy o'yinlar muhim ijtimoiy, tarbiyaviy hamda pedagogik ahamiyat kasb etadi. Xususan, an'anaviy o'yinlar nafaqat hordiq chiqarish vositasi, balki yosh avlodni jismoniy va aqliy jihatdan kamol toptirishning samarali mexanizmi sifatida shakllangan. Shu nuqtai nazardan, intellektual o'yinlar alohida o'rin tutadi, chunki ular insonning tafakkur jarayonlari, mantiqiy fikrlashi, qaror qabul qilish qobiliyati hamda analitik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sport pedagogikasida esa sportchining muvaffaqiyati faqat jismoniy tayyorgarlik bilan emas, balki uning kognitiv faoliyati, ya'ni fikrlash tezligi, strategik rejalashtirish va vaziyatni tahlil qilish qobiliyati bilan ham chambarchas bog'liq ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [1,4].

Shu jihatdan qaraganda, Markaziy Osiyo hududida shakllangan an'anaviy intellektual o'yinlarni ilmiy o'rganish, ularning sport va ta'lim tizimidagi o'rnini aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ana shunday o'yinlardan biri — Bestemshe bo'lib, u qozoq xalqining qadimiy strategik o'yinlari sirasiga kiradi. Mazkur o'yin o'zining tuzilishi, o'yin mexanikasi va qoidalari jihatidan Tog'izqumalaq bilan yaqin bog'liq bo'lib, mangala tipidagi o'yinlar guruhiga mansubdir. Ilmiy manbalarda mangala turkumiga kiruvchi o'yinlar insoniyat tarixidagi eng qadimiy intellektual o'yinlar sifatida e'tirof etilib, ularning asosida hisoblash, taqsimlash va strategik fikrlash jarayonlari yotishi ta'kidlanadi [1,6,7].

Bestemshe o'yini tarixan ko'chmanchi turmush tarziga ega bo'lgan xalqlar orasida shakllanib, kundalik hayot bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. U nafaqat bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish vositasi, balki yoshlarni sabr-toqatli, ziyrak va hisob-kitobga moyil qilib tarbiyalashda muhim pedagogik vosita vazifasini bajargan [4]. Shu bois, ushbu o'yinni faqat madaniy meros sifatida emas, balki zamonaviy ta'lim va sport tizimida qo'llash mumkin bo'lgan intellektual resurs sifatida ham ko'rib chiqish zarur.

Bugungi globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Ayniqsa, jismoniy tarbiya va sport sohasida an'anaviy o'yinlardan foydalanish orqali talabalarning nafaqat jismoniy, balki kognitiv rivojlanishini ta'minlash imkoniyati mavjud. Shu nuqtai nazardan, Bestemshe o'yinining intellektual sport sifatidagi imkoniyatlarini o'rganish va uni sport pedagogikasiga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning maqsadi — Bestemshe o'yinining Markaziy Osiyo xalqlari intellektual merosidagi o'rnini ilmiy asosda tahlil qilish, uning tarixiy ildizlari va o'yin qoidalarni o'rganish hamda intellektual sport sifatidagi xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Shuningdek, maqolada ushbu o‘yin orqali talabalarda kognitiv faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlari hamda uni jismoniy tarbiya tizimida qo‘llash yo‘llari yoritiladi.

Asosiy qism

Bestemshe o‘yining kelib chiqishi va tarixiy ildizlari.

Bestemshe o‘yini Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy intellektual merosi tarkibiga kiruvchi o‘yinlardan biri bo‘lib, uning shakllanishi ko‘chmanchi turmush tarzi, xo‘jalik faoliyati va xalq pedagogikasi bilan uzviy bog‘liqdir. Etnografik tadqiqotlarga ko‘ra, Markaziy Osiyoda keng tarqalgan mangala tipidagi o‘yinlar miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi va ular dastlab oddiy hisoblash hamda taqsimlash jarayonlari asosida shakllangan [1].

Mazkur o‘yinlar tizimida Toguz Kumalak alohida o‘rin egallaydi. Tadqiqotchilar Bestemshe o‘yini aynan shu tizimning lokal, soddalashtirilgan shakllaridan biri sifatida talqin qiladilar. Bu esa uning tarixiy ildizlari yagona madaniy manbaga borib taqalishini ko‘rsatadi.

Ko‘chmanchi xalqlar hayotida bunday o‘yinlar muhim ijtimoiy vazifani bajargan. Ular orqali yosh avlodda hisob-kitob qilish, sabr-toqat, strategik fikrlash va muloqot ko‘nikmalari shakllantirilgan. Shuningdek, ushbu o‘yinlar xalqning og‘zaki ijodi va an‘anaviy bilimlarini avlodlardan-avlodga uzatish vositasi sifatida ham xizmat qilgan (To‘xtaboyev, 2005).

Shu jihatdan, Bestemshe o‘yini nafaqat o‘yin sifatida, balki etnomadaniy fenomen sifatida ham ilmiy o‘rganishga loyiqdir.

Bestemshe o‘yining qoidalari. Bestemshe o‘yini ikki o‘yinchi o‘rtasida o‘ynaladigan strategik stol o‘yini bo‘lib, uning qoidalari sodda ko‘rinsada, chuqur analitik yondashuvni talab qiladi.

O‘yinning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

1. O‘yin maydoni va jihozlar. O‘yin maxsus taxtada o‘ynaladi. Taxta odatda ikki qator chuqurchalardan iborat bo‘lib, har bir o‘yinchiga tegishli alohida qator mavjud. Har bir chuqurchaga teng miqdorda tosh (yoki don) joylashtiriladi. [2,3]. Bu elementlar o‘yinning boshlang‘ich balansini ta‘minlaydi.

2. O‘yinning boshlanishi va yurish tartibi. O‘yinchilardan biri o‘z tomonidagi istalgan chuqurchani tanlab, undagi barcha toshlarni oladi va ularni ketma-ket ravishda boshqa chuqurchalarga bittadan joylashtiradi. Bu jarayon matematik taqsimlash printsipligiga asoslanadi.

3. Asosiy strategik mexanizm O‘yinning muhim jihati — oxirgi tosh qayerga tushishidir. Agar oxirgi tosh raqib tomonidagi chuqurchaga tushib, u yerdagi jami toshlar soni juft bo‘lsa, o‘yinchi ushbu toshlarni yutib oladi. Bu qoidaning o‘zi o‘yinda strategik rejalashtirishni talab qiladi.

4. O‘yinning yakuniy bosqichi O‘yin barcha chuqurchalardagi toshlar tugaguncha davom etadi. Yakunda eng ko‘p tosh to‘plagan o‘yinchi g‘olib deb topiladi. [1,7].

Mazkur qoidalar o‘yinning strukturaviy jihatdan Toguz Kumalak ga o‘xshashligini ko‘rsatadi, biroq Bestemshe o‘zining soddalashtirilgan mexanikasi bilan ajralib turadi.

Bestemshe o‘yining intellektual sport sifatidagi xususiyatlari

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda sport faoliyati ikki asosiy komponentga — jismoniy va kognitiv tayyorgarlikka ajratiladi. Bestemshe o‘yini aynan kognitiv faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan intellektual sport turi sifatida baholanadi.

Ushbu o‘yinning asosiy intellektual xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Kognitiv faoliyatni faollashtirish — o‘yin davomida diqqatni jamlash, xotira va tafakkur jarayonlari faol ishlaydi. [1,4].

Strategik fikrlashni shakllantirish — o‘yinchi bir necha yurishni oldindan rejalashtirishi lozim. [1].

Analitik tafakkurni rivojlantirish — har bir harakatning natijasi oldindan hisoblab chiqiladi [1,5].

Qaror qabul qilish tezligi — cheklangan vaqt sharoitida optimal variantni tanlash zarur [4].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday o‘yinlar insonning ijro funksiyalarini (executive functions) rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Xususan, Ericsson (2006) tomonidan

olib borilgan tadqiqotlarda strategik o'yinlar bilan shug'ullanish yuqori darajadagi ekspertlikni shakllantirishda muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

Shuningdek, Bestemshe o'yini matematik tafakkurni rivojlantirishga ham xizmat qiladi, chunki unda hisoblash, kombinatsiyalarni tahlil qilish va ehtimoliy natijalarni baholash zarur bo'ladi.

Jismoniy tarbiya va sport tizimida qo'llanilishi

Hozirgi vaqtda sport pedagogikasida integrativ yondashuv keng qo'llanilmoqda, ya'ni jismoniy va aqliy rivojlanishni birgalikda ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan, Bestemshe o'yini jismoniy tarbiya tizimiga samarali integratsiya qilinishi mumkin.

Birinchidan, ushbu o'yin talabalarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Xususan, diqqatni jamlash, tez fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalari shakllanadi.

Ikkinchidan, sportchilar uchun strategik fikrlash juda muhimdir. Futbol, kurash, shaxmat kabi sport turlarida oldindan rejalashtirish va raqib harakatlarini bashorat qilish zarur. Bestemshe o'yini aynan shu ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, mazkur o'yin mashg'ulotlar oralig'ida aqliy dam olish vositasi sifatida ham qo'llanishi mumkin. Bu esa sportchilarning psixologik barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

To'rtinchidan, milliy o'yin sifatida Bestemshe yosh avlodda milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantiradi va ularni madaniy meros bilan tanishtiradi.

Shu sababli, Bestemshe o'yinini jismoniy tarbiya darslariga kiritish, sport maktablarida qo'llash va ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Bestemshe o'yini Markaziy Osiyo xalqlarining boy intellektual merosining ajralmas qismi sifatida e'tirof etiladi. Uning tarixiy ildizlari, qozoq xalqining qadimiy strategik o'yinlar tizimi bilan uzviy bog'liqligi, shuningdek, Toguz Kumalak bilan o'xshashligi uning madaniy va ilmiy ahamiyatini oshiradi.

O'yin nafaqat an'anaviy ko'ngilochar faoliyat, balki zamonaviy sport pedagogikasida kognitiv faoliyatni rivojlantirish va strategik tafakkurni shakllantirish vositasi sifatida qadrlanadi. [1,4,7]. Bestemshe talabalarda diqqatni jamlash, analitik tafakkur, qaror qabul qilish tezligi va matematik tafakkurni mustahkamlash imkonini beradi, bu esa uni intellektual sport turlari qatoriga qo'yishga asos yaratadi.

Shuningdek, o'yin jismoniy tarbiya tizimiga samarali integratsiya qilinishi mumkin. U nafaqat sportchilarning aqliy tayyorgarligini oshiradi, balki milliy madaniy qadriyatlarni saqlash va targ'ib qilishda ham muhim vosita vazifasini bajaradi.

Kelgusida Bestemshe o'yinini ilmiy jihatdan yanada chuqur o'rganish, uni ta'lim va sport tizimlariga keng joriy etish hamda xalqaro miqyosda intellektual sportlar qatorida tanitish muhim vazifalardan biri sifatida qoladi. Shu tarzda, ushbu o'yin nafaqat tarixiy va madaniy meros, balki zamonaviy sport pedagogikasida innovatsion vosita sifatida ham o'z o'rnini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

De Voogt, Alex (2021). *Misconceptions in the History of Mancala Games: Antiquity and Ubiquity*. Board Game Studies Journal, Vol. 15, Issue 1, pp. 1–12. eISSN: 2183-3311. DOI: 10.2478/bgs-2021-0001.

Wikipedia contributors (2026). *Mancala*. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org>

Wikipedia contributors (2026). *Togyzkumalak*. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org>

Dawkeeva, A. (2024). *BESTEMSHE o'yinining bola tarbiyasidagi o'рни*. Ilim hám jamiyet.

Suharti, R., et al. (2025). *Exploration Ethnomathematics in Traditional Games of Mancala in Africa and Congklak in Indonesia*. Indonesian Journal of Mathematical Education.

Mkondiwa, M. (2020). *Mancala Board Games and Origins of Entrepreneurship in Africa*. PLoS One.

de Voogt, A., Gobet, F., Retschitzki, J. (2004). *Moves in Mind: The Psychology of Board Games*. Psychology Press.

*Шарибаев Б.Р., – студент 3 курса
НГПИ им. Ажинияза,
Научный руководитель: Бекмуратов Ж.Т.
ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорт
НГПИ имени Ажинияза,
г. Нукус, Республика Каракалпакстан*

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

Аннотация. Необходимо приобрести специальные знания в области техники и техники спорта. В процессе физической подготовки необходимо повышать уровень функциональных возможностей спортсменов. Развитие двигательных качеств включает в себя развитие силы, ловкости, гибкости, координационных способностей, а также умение развивать и совершенствовать эти физические качества во время соревнований.

Ключевые слова: спортивная подготовка, техника и тактика, уровень физической и психологической подготовки, движение, действия, подготовительные упражнения

*Sharibaev B.R., 3-kurs studenti.
Ajiniyaz atındaǵı NMPI,
İlimiy basshı: Bekmuratov J.T.
Dene tárbiyası hám sport kafedrası úlken oqıtıwshısı
Ajiniyaz atındaǵı NMPI, Nókis
Nókis qalası, Qaraqalpaqstan Respublikası*

SPORT OYINLARINDA OQIW-TRENIROVKALIQ PROCESSIN SHOLKEMLESTIRIW HAM OTKERIW USILLARI

Annotaciya. Sporttıń texnikası hám texnikası boyınsha arnawlı bilimlerde iyeleniw kerek. Fizikalıq tayarlıq processinde sportshılarda, funkcionál sistemalıń múmkinshilik dárejesin joqarılatıw kerek. Qozǵalı is-háreketin sapaların rawajlandırıw, kúshlilikke, shaqqanlıqqa, iykemlikke, koordinaciyalıq uqıplılıqqa hám jarıs payıtında usı fizikalıq sapalardı shıǵarıp hám jetilistirip biliw kerek.

Tayanış sózler: sport tayarlıǵı, texnika-taktika, fizikalıq hám psixologiyalıq tayarlıq dárejesi, qozǵalı, is-háreketler, tayarlıq shınıǵıwları

Sport tayarlıǵınıń maqseti, jeke adamnıń texnika-taktikalıq, fizikalıq hám psixologiyalıq tayarlıq dárejesinin maksimal múmkinshiliklerge jetilisiwi bolıp esaplanadı. Hár bir sport túrinin qanıgeligine derekli, jarıs babındaǵı jokarı nátiyjelikke erisiwden ibarat. Sport tayarlıǵınıń maqseti, demokratiyalıq tárbiyanıń ulıwma maqsetlerinen kelip shıǵadı hám organikalıq jaqtan baylanısta boladı. Hár bir jeke adamnıń ruwxıy hám fizikalıq kúshleriniń, jámiyetlik hám mádeniy iskerliginiń maksimal ashıp beriw kerek boladı. Tayarlıq processinde sheshiletuǵın tiykarǵı wazıypalar:

- saylap alınǵan sport túrinin texnika hám taktikasın ózlestirip alıw;
- qozǵalı is-háreketi sanasın organizmniń funkcionál sisteması múmkinshilikleriniń rawajlanıwın kerekli dárejede jetkizip beriw;
- ruwxıy hám jigerlik sanaların tárbiyalaw;
- jigerli dárejede arnawlı psixikalıq tayarlıq penen támiyinlew;